

Налоговые доходы в условиях пандемии: падение или рост в перспективе?

Мазур Л. В.^{1, *}, Монашова А. Э.²

¹Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, Российская Федерация; *lidi.mazur@ya.ru

²Управление Федерального казначейства по Орловской области, г. Орел, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Глобальным фактором, определяющим рецессионный сценарий развития мировой экономики, является коронавирусная пандемия и карантинные меры по предотвращению ее распространения. Необходимость увеличения расходов на социальную сферу и медицину, поддержку бизнеса и сокращение доходных источников в условиях локдауна бизнеса становятся серьезным испытанием для бюджетной системы. В статье рассмотрена динамика налоговых доходов в РФ в 2016–2020 гг. Сформировано представление о будущих налоговых поступлениях в Российской Федерации в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Ключевые слова: налоги, пандемия, налоговые доходы, бюджетная система, консолидированный бюджет, федеральный бюджет, региональные бюджеты, исполнение бюджета

Для цитирования: Мазур Л. В., Монашова А. Э. Налоговые доходы в условиях пандемии: падение или рост в перспективе? // Управленческое консультирование. 2021. № 8. С. 35–42.

Tax Revenues in a Pandemic: Decline or Growth in the Future?

Lidia V. Mazur^{1, *}, Anastasia E. Monashova²

¹Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow, Russian Federation; *lidi.mazur@ya.ru

²Office of the Federal Treasury for the Orel Region, Orel, Russian Federation

ABSTRACT

It is obvious that today the global factor determining the recessionary scenario for the development of the world economy is the coronavirus pandemic and quarantine measures to prevent its spread. The need to increase spending on the social sphere and medicine, business support and a reduction in revenue sources in the context of a business lockdown are becoming a serious test for the budget system. The article examines the dynamics of tax revenues in 2016–2020. An idea was formed about future tax revenues in the Russian Federation in the context of the economic crisis associated with the coronavirus pandemic.

Keywords: taxes, global pandemic, tax revenues, budget system, consolidated budget, federal budget, regional budgets, budget execution

For citing: Mazur L. V., Monashova A. E. Tax Revenues in a Pandemic: Decline or Growth in the Future? // Administrative consulting. 2021. No. 8. P. 35–42.

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на все стороны социально-экономического развития практически всех государств¹. Трансформация затронула все сферы жизнедеятельности, существенно изменился механизм обучения практически во всех странах [1; 2], причем для всех категорий учащихся, начиная

¹ Impact of COVID-19 on Various Industries [Электронный ресурс]. May 18, 2020. Lucintel. URL: <https://covid19.who.int/>.

от школьников и заканчивая студентами вузов. Были запущены механизмы антикризисного налогового регулирования [4], основной акцент в которых сделан на меры государственной поддержки и уменьшение административной нагрузки. Существенно увеличились темпы цифровизации, внедрения новых технологий, особенно в сфере информационного посредничества [3].

Пандемия стала, с одной стороны, катализатором для запуска достаточно большого количества инноваций в цифровой сфере, а с другой стороны, существенно ограничила источники доходов бизнеса и населения. Произошел пересмотр подходов к формированию доходов и расходов бюджетных систем. В первую очередь существенно выросли расходы, связанные с необходимостью поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии, затраты на медицинские разработки и лечение пациентов, социальную сферу. При этом локдаун бизнеса, закрытие границ для туристов, пересмотр потребительского поведения в сторону экономии, рост уровня безработицы существенно сокращают доходные источники бюджетной системы. На фоне роста расходных обязательств это естественно способствует нестабильности бюджетной системы и поиску источников роста доходов.

Публикуемые в последние месяцы прогнозы развития различных отраслей экономики и стран достаточно противоречивы. Так, например, прогноз МВФ «Перспективы развития мировой экономики», опубликованный 22 апреля 2021 г., достаточно оптимистичен, поскольку прогнозируется рост мировой экономики на 6% и на 4,4% в 2022 г.¹ По оценкам МВФ, экономика выйдет на докризисный уровень к концу 2021 г.

Несмотря на спад в 2020 г. мирового объема производства по всем странам, динамика ВВП в странах с развитой экономикой выглядит разнонаправленно. Среди стран с развитой экономикой самые неблагоприятные значения показателя получены в 2020 г. в Испании (-11%), Великобритании (-9,9%), Франции (-8,2%) и США (-3,5%). При этом, по оценкам МВФ, в 2021 г. для них прогнозируется рост ВВП: Испания и США — на 6,4%, Франция — на 5,8%, Великобритания — на 5,3%. Страной, в которой по итогам 2020 г. наблюдался рост объема производства, является Китай (2,3%). Практически сразу, в начале 2020 г., Китай, взяв под контроль распространение COVID-19, возобновил производство. В 2021 г. для Китая рост ВВП прогнозируется, по оценкам МВФ, на 8,4%.

Исходя из того, что для всех стран на 2021 г. МВФ прогнозирует положительное значение роста объема производства, налоговые доходы во всех странах в перспективе будут расти. Следует отметить, что финансовая поддержка пострадавших отраслей экономики России и населения в сравнении даже с развитыми странами в 2020 г. была достаточно существенна. В ее оказании важную роль сыграла устойчивость бюджетной системы, которая формировалась на протяжении достаточно длительного промежутка времени, о чем свидетельствуют статистические данные (рисунок).

Исходя из того, что налоговые доходы являются ключевыми в структуре бюджетной системы России, а статистические данные свидетельствуют об увеличении роли налоговых доходов в последние годы, и, соответственно, снижении доли неналоговых доходов, немаловажное значение имеет такой показатель, как процент исполнения бюджета по доходам, который имеет в целом неравномерную динамику, но с 2008 г. превышает 100%, что свидетельствует о перевыполнении плановых показателей.

Для Российской Федерации, ориентированной при получении доходов бюджетной системы во многом на нефтегазовые доходы, резкое падение спроса и цен

¹ Международный валютный фонд. Перспективы развития мировой экономики. Апрель 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>.

Рис. Динамика доходов федерального бюджета за 2008–2019 гг., млрд руб.
 Fig. Dynamics of federal budget revenues for 2008–2019, billion rubles

Источник: Составлено авторами по данным Федерального казначейства

на нефть и другие ресурсы в 2020 г., обусловленное влиянием и последствиями пандемии коронавируса, оказало негативное воздействие на налоговые поступления от внешней торговли. В 2020 г. наблюдалось существенное снижение объемов как экспортных, так и импортных операций. За первое полугодие 2021 г. ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. существенно улучшилась: наблюдается рост товарооборота на 55,9%, рост экспорта на 73%, импорт увеличился на 33,2%¹.

В отношении импорта основными источниками доходов бюджетной системы являются: НДС (налог на добавленную стоимость), акцизы и таможенные пошлины, причем именно размер налоговой ставки по НДС определяет и роль налога в доходах бюджетной системы. При этом при экспорте по НДС устанавливается ставка в размере 0%.

Вместе с тем, если рассматривать ежемесячную динамику по собираемости налогов на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, то ситуация выглядит не столь критично. Поскольку ежемесячная динамика собираемости налогов на товары, ввозимые на территорию РФ, с июля 2020 г. демонстрирует устойчивую тенденцию превышения показателей над аналогичным уровнем 2019 г., при условии сокращения объема импорта. По нашему мнению, это можно объяснить увеличением спроса и ростом налоговых ставок по акцизам на отдельные группы подакцизных товаров в 2020 г., а также снижением порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 200 евро и 31 кг за одну посылку (так, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. количество ТПО (таможенных приходных ордеров) увеличилось на 20,9%)².

Необходимо учитывать, что бизнес во всех странах оказался в условиях новой реальности, продиктованной не только ограничительными мерами, но и потреби-

¹ Итоги внешней торговли России. Аналитика за июнь 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru-stat.com/analytics/8466> (дата обращения: 16.08.2021).

² По данным ФТС России: <http://stat.customs.gov.ru/documents>.

тельским поведением, которое сместилось в сторону онлайн-покупок. Данный тренд вызывает необходимость увеличения расходов бизнеса, связанных с совершенствованием технологического оснащения, поскольку торговые онлайн-площадки требуют надежной инфраструктуры. Статистические данные (в 2020 г. покупатели совершили более 2,8 млрд онлайн-заказов — это 7,7 млн заказов в сутки)¹ свидетельствуют о том, что спрос сместился в сторону онлайн-покупки продуктов питания, товаров первой необходимости, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Следовательно, требования потребителей к удобству сервисов, поисковым системам и безопасности онлайн-терминалов по оплате существенно выросли. Данная тенденция, в свою очередь, обусловила повышение спроса на продукты сферы IT-технологий, что также повлияло на увеличение занятости в данной сфере и рост заработной платы, а также рост доходов соответствующих компаний. Более того, наблюдается рост спроса на платные онлайн-сервисы. Это характерная тенденция особенно для периода самоизоляции, она распространяется как на развлечения, так и на образовательные ресурсы. Также некоторые предприятия сферы услуг пытаются осуществлять деятельность в онлайн-формате. Например, возможно проведение фитнес-тренировок в дистанционном формате. Покупатели обращают внимание и на безопасность офлайн-торговли. Здесь также выросли расходы на обеспечение безопасности покупателей (постоянная дезинфекция помещений, обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников и покупателей, установка терминалов для самообслуживания и т. д.), все это сокращает налоговую базу.

Исходя из того, что Российская Федерация имеет достаточно существенную межрегиональную дифференциацию экономического потенциала и достаточно большое количество субъектов, важное значение имеет и исполнение региональных бюджетов. На официальном сайте Федерального казначейства опубликованы результаты исполнения региональных бюджетов за 2020 г. Снижение доходов относительно уровня 2019 г. отмечено более чем в 1/3 регионов страны. Снижение собираемости налогов в субъектах РФ в 2020 г. наблюдалось по налогу на прибыль организаций, что обусловлено как ростом расходов в связи с обеспечением мер безопасности, так и сокращением доходов в условиях локдауна бизнеса. Регионами-донорами, которые более чем на 85% формируют свои бюджеты за счет налоговых доходов, являются: г. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Коми, Свердловская область, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Республика Татарстан, Сахалинская область, Самарская область, Краснодарский край, Мурманская область, Пермский край, Ярославская область.

Общей тенденцией является сокращение удельного веса налога на прибыль организаций. Рассмотрим более подробно, каким образом формируются ежемесячные поступления по налогу на прибыль организаций на протяжении 2017–2021 гг. (табл. 1).

Большинство предприятий и организаций вынуждены существенно увеличивать свои расходы на соблюдение мер профилактики и дезинфекцию помещений. Ряд предприятий реального сектора экономики на протяжении 2020 г. был вынужден приостановить свою деятельность в условиях необходимости самоизоляции или перехода на дистанционную работу (невозможности ее осуществления для предприятий, не занятых производством товаров первой необходимости). Наблюдалось сокращение объема доходов хозяйствующих субъектов в условиях пандемии, а с другой стороны, происходило увеличение их расходов. Это способствует снижению

¹ Интернет-торговля. Рынок России [Электронный ресурс]. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-торговля_\(рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-торговля_(рынок_России)) (дата обращения: 16.08.2021).

Ежемесячная динамика собираемости налога на прибыль организаций в 2017–2021 гг. в Российской Федерации, млрд руб.
Table 1. Monthly dynamics of income tax collection of organizations in 2017–2021 in the Russian Federation, billion rubles

Месяц	2017	2018	2019	2020	2021
Январь	26,7	33,7	49,3	45,0	39,5
Февраль	25,6	37,9	40,92773	41,83245	36,88712
Март	95,53954	136,7	164,5158	240,7977	187,1493
Апрель	54,24871	101,2	209,7749	119,8414	186,1699
Май	102,8428	86,4	74,00563	43,5816	82,06407
Июнь	54,54469	61,8	47,2614	45,77926	105,2086
Июль	87,90478	114,3	142,2011	120,1074	190,5658
Август	64,88001	90,9	111,5164	68,97285	–
Сентябрь	68,89559	74,1	78,54002	94,23236	–
Октябрь	73,08641	115,9	113,3464	105,7343	–
Ноябрь	41,69724	70,0	59,07482	39,4373	–
Декабрь	66,5183	72,8	94,55184	126,0851	–

Источник: Составлено авторами по данным Министерства финансов: <https://minfin.gov.ru/ru>.

налоговых поступлений в бюджетную систему по налогу на прибыль организаций. Также предоставленные предприятиям налоговые льготы, например в виде отсрочки по уплате налога, снижают собираемость налога на прибыль организаций.

Вместе с тем для некоторых отраслей характерно увеличение спроса на их продукцию, что естественно сказывается на росте прибыли. Так, например, льготные программы ипотечного кредитования привели к увеличению спроса на рынке недвижимости, который по сравнению с показателями 2019 г. в 2020 г. демонстрировал рост. В 2021 г. только июнь и июль показали положительную динамику поступлений налога на прибыль организаций по сравнению с предыдущими годами.

При сокращении удельного веса налога на прибыль организаций наблюдается, напротив, рост удельного веса налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в доходах региональных бюджетов. При этом официальные данные Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют о росте уровня безработицы в 2020 г. А также произошло сокращение размеров заработной платы для сотрудников в связи с вынужденными простоями, вызванными пандемией, необходимостью самоизоляции.

На фоне этой тенденции увеличение собираемости НДФЛ показывает рост заработной платы, причем данный рост в основном обеспечен сотрудниками бюджетной сферы и некоторых отраслей, на продукцию которых увеличен спрос, например, сотрудников IT-компаний, страховых организаций. Наиболее существенное значение на него оказал рост заработной платы медицинского персонала, осуществляющего лечение больных с новой коронавирусной инфекцией. В целом общей тенденцией для населения РФ является сокращение уровня доходов в 2020 г. Ее продолжение характерно и для 2021 г., что обусловлено и существенным уровнем инфляции.

Если говорить о поступлениях налога на доходы физических лиц, то данный показатель на протяжении анализируемого периода времени демонстрирует тенденцию устойчивого роста (табл. 2). На фоне негативных тенденций на рынке труда в 2020 г., связанных с ростом безработицы, сокращением сотрудников сферы услуг (кафе, рестораны, фитнес-центры и т. д.), рост собираемости НДФЛ является позитивным фактором, при условии пропорциональной ставки и ее неизменности в течение длительного периода времени. Изменение нормативно-правовой базы по формированию налоговой базы по НДФЛ, естественно, увеличивает его собираемость в 2021 г., о чем свидетельствуют статистические данные.

Введение прогрессивной шкалы по НДФЛ в 2021 г., расширение налоговой базы также, по мнению авторов, будет способствовать росту налоговых доходов по данному источнику.

Проведенный анализ налоговых доходов бюджетной системы РФ в условиях пандемии показал, что тенденция сокращения налоговых поступлений наблюдается не по всем доходным источникам. Реализуемые в настоящее время государственные программы по поддержке бизнеса и населения дают свои положительные результаты. Естественно, что снижение деловой активности негативно воздействует на налоговые поступления. Но реализуемые в настоящее время программы в ближайшем будущем дадут положительные результаты. Бизнес, переходя на новые IT-технологии и платформы, имеет возможность в будущем сокращать свои затраты, расширять географию продаж, выходить на новые рынки сбыта, что, естественно, будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджетную систему.

При этом даже в условиях негативного влияния пандемии в России можно наблюдать положительные тенденции роста физического объема ВВП и валовой

Таблица 2

Ежемесячная динамика собираемости налога на доходы физических лиц в 2017–2021 гг. в Российской Федерации, млрд руб.

Table 2. Monthly dynamics of personal income tax collection in 2017–2021 in the Russian Federation, billion rubles

Месяц	2017	2018	2019	2020	2021
Январь	156	185	201	216	198
Февраль	245	277	304	324	361
Март	257	288	303	365	379
Апрель	261	304	352	287	429
Май	262	279	304	262	330
Июнь	280	298	310	319	392
Июль	322	371	409	434	–
Август	245	278	288	329	–
Сентябрь	239	262	288	326	–
Октябрь	263	305	328	360	–
Ноябрь	269	304	315	354	–
Декабрь	452	502	552	677	–

Источник: Составлено авторами по данным Министерства финансов <https://minfin.gov.ru/ru>.

добавленной стоимости относительно уровня 2019 г. в таких отраслях, как сельское хозяйство, информационные технологии, финансовая и страховая деятельность, социальное обеспечение. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям новой реальности, быть более внимательным к потребителям, реагировать на изменение спроса. Закрытие внешних границ для туризма привело к росту туристического спроса внутри страны, построению новых маршрутов. Онлайн-торговля стимулирует в том числе и развитие логистических фирм. Наблюдается тенденция формирования спроса на рынке труда, обусловленная новой реальностью. Более того, практически во всех отраслях наблюдается переход на цифровые технологии, создание возможностей для дистанционной работы сотрудников, что сокращает издержки и в перспективе увеличивает прибыль, а следовательно, будет наблюдаться рост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций.

Механизм стимулирования в условиях пандемии не должен заключаться только в финансовой поддержке бизнеса, необходимо использовать весь арсенал прямых и косвенных инструментов, в том числе рассмотреть возможность трансформации законодательной базы функционирования бизнеса не с точки зрения ее ужесточения, а с целью стимулирования формирования точек роста, способных вывести национальную экономику из кризисного состояния и приводящих к росту налоговых доходов бюджетной системы.

Литература

1. *Котлярова О. В., Мироненко Н. В.* Трансформация системы дополнительного профессионального образования в процессе подготовки кадров государственного и муниципального управления // *Управленческое консультирование*. 2019. № 1 (121). С. 10–19.
2. *Мироненко Н. В., Котлярова О. В., Сухина Ю. В.* Трансформация системы обучения в процессе подготовки кадров государственного и муниципального управления // *Среднерусский вестник общественных наук*. 2016. Т. 11. № 6. С. 432–439.
3. *Мироненко Н. В.* Процессы сетизации на рынках информационного посредничества : монография / Мироненко Н. В. ; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), Орловский фил. Орел, 2012.
4. *Плахов А. В.* Развитие системы антикризисного налогового регулирования на региональном уровне // *Регион: системы, экономика, управление*. 2012. № 3 (18). С. 94–100.

Об авторах:

Мазур Лидия Викторовна, доцент кафедры «Оценочная деятельность и корпоративные финансы» Финансово-промышленного университета «Синергия», (г. Москва, Российская Федерация), кандидат экономических наук; lidi.mazur@ya.ru

Монашова Анастасия Эдуардовна, специалист 1 разряда отдела централизованной бухгалтерии Управления Федерального казначейства по Орловской области (г. Орел, Российская Федерация); monashova.anastasya@yandex.ru

References

1. Kotlyarova O. V., Mironenko N. V. Transformation of a system of vocational training of public and municipal administration // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2019. N 1 (121). P. 10–19. (In rus).
2. Mironenko N. V., Kotlyarova O. V., Sukhina Yu. V. Transformation of the education system during training of staff of state and municipal management // *Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]*. 2016. Vol. 11. N 6. P. 432–439. (In rus).
3. Mironenko N. V. Setization processes in the markets of information mediation: monograph / Mironenko N. V. ; RANEPFA, Orel branch. Orel, 2012. (In rus).

4. Plakhov A. V. Development of the system of anti-crisis tax regulation at the regional level // Region: systems, economy, management [Region: sistemy, ekonomika, upravlenie]. 2012. N 3 (18). P. 94–100. (In rus).

About the authors:

Lidia V. Mazur, Associate Professor of the Chair of Valuation activities and corporate finance of the Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, (Moscow, Russian Federation), PhD in Economics; lidi.mazur@ya.ru

Anastasia E. Monashova, Specialist of the 1st category of the Central Accounting Department of the Office of the Federal Treasury in the Orel Region (Orel, Russian Federation); monashova.anastasya@yandex.ru